

**ÒZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AYOLLARNING IJTIMOIIY VA
SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH (1991-2021 YILLARDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595855>

Qoraboyeva Dilfuzaxon Qodirjonovna

Andijon davlat universiteti tarix fakulteti 1-kurs magistri

Annotatsiya: *Ushbu maqolamizda Òzbekiston Respublikasida ayollarning ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish (1991-2021 yillarda)" to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Xotin-qizlar, huquq, ijtimoiy-iqtisodiy, qo'llab-quvvatlash.*

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda jamiyatimiz hayotida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoevning quyidagi so'zlaridan bilishimiz mumkin - "Barchamiz uchun aziz va mo'tabar bo'lgan ayol zoti haqida so'z yuritar ekanmiz, avvalambor, bizni dunyoga keltirgan, oq sut berib voyaga yetkazgan Ona siymosi oldida bosh egib ta'zim qilamiz. Yer yuzida muqaddas degan so'zga eng munosib zot bu - avvalo, Onadir. Xalqimiz ona siymosini doimo ulug'lab, ardoqlab yashaydi. Yurtimizda onalarni sharaflab muhtasham haykallar bunyod etilgani ham shundan dalolat beradi" Xotin-qizlarga e'tibor hamma vaqt barcha sa'y-harakatlarimiz markazida bo'lishi, hammamizning vazifamizga aylanishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Oilaga e'tibor aslida bu o'zligimizga e'tibordir.

Shu bilan birga, ushbu sohadagi ishlarning holati xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular bilan maqsadli ishlarni tashkil etish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni mustahkamlash va sog'lomlashtirishning samarali mexanizmlarini yaratishga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammo va kamchiliklar mavjudligidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasida ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash va sog'ligi mustahkamlash bo'yicha hayotga tadbiiq etilayotgan chora-tadbirlar xorijiy ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilmoqda. Bunga misol tariqasida Britaniyada nashr qilinadigan "Pulse UK" gazetasi o'z sahifasida ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolani chop etdi va unda O'zbekistonda ayollarga eng faxrli o'rin berildi. Nashr 2014-yilda respublikaning barcha hududlarida ayollar uchun 468 ming 175 ta yangi ish o'rinlari yaratilganini e'tirof etdi.

2020-yil oxiriga kelib, O'zbekiston tarixida ilk marotaba milliy parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetdi va

mamlakat parlamenti xotin-qizlar soni bo'yicha dunyodagi 190ta parlament orasida 37-o'ringa ko'tarildi. Olib borilayotgan izchil islohotlar natijasida 2021-yilga kelib O'zbekistonda ish olib borayotgan tadbirkorlarning 35 foizini, fermerlarning 10 foizini ayollar tashkil etdi.

2021-yildan ayollarni ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan, ishsiz xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish maqsadida "Ayollar daftari" tashkil etildi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ayollar huquqlarini ta'minlash tashkiliy -huquqiy mexanizmlarni va ularni amaliyotda amalga oshirish tartibotlarini yanada kuchaytirish, davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining bu boradagi sa'y-harakatlarini birlashtirish, ayollar huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha aholining huquqiy madaniyatini oshirishga bog'liq. O'zbekiston Konvensiya doirasida o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarini izchil bajarishda davom etadi va kelajakda ham BMTning ayollar manfaatlariga oid barcha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi va davlatimiz tomonidan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dod va intilishlarini yuzaga chiqarish uchun barcha sharoit yaratish borasida izchil ishlar olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami-T.: 2017 y.
2. Q. Abdurahmonov Aholini ijtimoiy muhofaza qilish - T.:2010
3. S.Kalanova. Ayollar va bolalar ijtimoiy himoyasi - T.:2017
4. M.Seyitnazarov. O'zbekiston respublikasining ayollarga oid davlat siyosati va uning huquqiy asoslari-N.:2016 y
5. M.Aralova. Mamlakatimizda ayollarga yo'naltirilgan ijtimoiy siyosatning o'ziga xos xususiyatlari-S.:2014 y